

FRANCE

FRANCE

LA SCIENCE DANS LA RÉPUBLIQUE DU KARAKALPAKSTAN À LA JOURNÉE DE L'INDÉPENDANCE

Jollybekova Indira Baxytovna

A écrit:

Docteur en Philosophie des Sciences Historiques

Université d'État de Karakalpak

j_indira@karsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474327>

La République d'Ouzbékistan et la République du Karakalpakstan sont entrées dans une période qualitativement nouvelle de leur développement historique et sont en passe de créer des États nationaux véritablement démocratiques sur une base légale [1. P. 34 à 37]. Cette période est caractérisée par des changements fondamentaux dans leur vie sociopolitique et publique. Ils étaient dus aux événements et circonstances suivants: Le 31 août 1991, lors de la sixième session extraordinaire du Conseil suprême d'Ouzbékistan, une déclaration d'indépendance de l'État a été adoptée, sur la base de laquelle la loi "Sur la base de l'indépendance de l'État de la République d'Ouzbékistan» [2. P. 9-11]. Pour la première fois dans l'histoire, la souveraineté de la République du Karakalpakstan y a été adoptée, la proclamant à la fin de 1990. Grâce au renouveau, la transition a commencé vers un système social et étatique démocratique, appelé à être la base du développement ultérieur au nom de l'homme.

Indépendance de la République d'Ouzbékistan et souveraineté de la République du Karakalpakstan [6. P. 87] sont protégés par la Constitution de la République d'Ouzbékistan [3. Page 98.]. Dans la vie de la république, il y a eu des changements importants qui ont contribué à la croissance économique et sociale. Les réformes de l'éducation ont donné des résultats positifs. Le domaine de développement prioritaire proclamé est constitué de toutes les composantes d'une importance historique énorme dans la vie des peuples de la région, dont la compréhension est une tâche urgente de la science d'une république indépendante.

Il est bien connu que sans résoudre ces tâches les plus compliquées dans le domaine de l'éducation, le progrès historique de la vie de la société, le retrait régional de l'état de stagnation économique et sociale, la création des fondations de l'infrastructure d'une société industrielle, y compris les premiers modèles des formes d'éducation les plus avancées, ne seraient pas possibles. La recherche d'une voie de développement indépendante après l'effondrement de l'URSS a conduit l'Ouzbékistan à créer son propre modèle de système éducatif nécessaire

à la vie et au développement d'un État souverain. Au cours des années d'indépendance, des mesures à grande échelle ont été mises en œuvre en République du Karakalpakstan visant à satisfaire aux exigences de la Loi sur l'éducation et du Programme national de formation, des décrets et des résolutions du Président et du Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, qui soutiennent l'approfondissement des réformes éducatives. Pendant les années d'indépendance, les dépenses publiques dans le domaine social ont augmenté de plus de 5 fois, chaque année environ 60% du budget est consacré au développement des soins de santé, de l'éducation, des services publics, de la protection sociale de la population et d'autres industries[4. Page 554.].

Le caractère unique du modèle ouzbek de formation du personnel est reconnu par l'ensemble de la communauté mondiale. Le modèle d'éducation de l'Ouzbékistan comprend non seulement des objets physiques, qui sont eux-mêmes de première classe. Le modèle d'éducation est basé sur la qualité - la qualité des enseignants, des élèves, des programmes et, en fin de compte, la qualité des connaissances. Le modèle ouzbek d'éducation prend en compte les besoins associés à la mondialisation et constitue un outil pour assurer un rôle positif et productif de l'Ouzbékistan en Asie et au-delà.

L'analyse de l'expérience internationale montre que dans de nombreux pays développés, les réformes dans ce domaine n'ont généralement été menées que dans le système éducatif, n'étaient pas aussi vastes en termes de portée et de profondeur de couverture, de validité scientifique, de participation de l'ensemble de la société, comme c'est le cas en Ouzbékistan. La principale caractéristique distinctive du Programme national est son intégrité, une approche systématique, où l'individu, l'État et la société, la formation continue, la science et la production sont les composantes d'un seul processus.

L'Ouzbékistan est le centre de la culture, de l'art, de la science et de l'éducation en Asie centrale, le berceau de nombreux grands penseurs, scientifiques et enseignants, tels que Alisher Navoi, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulugbek, Ahmad al-Fergani, Abu Rayhan Beruni, Abu Ali Ibn Sina, classiques de la littérature Karakalpak comme Berdakh, Azhinyaz et bien d'autres. Leur héritage intellectuel a influencé l'éducation et le développement de nombreuses générations de personnes, non seulement dans cette vaste région, mais aussi bien au - delà de ses frontières-en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Tout au long de son histoire, les peuples ouzbek et Karakalpak ont maintenu un profond engagement pour le développement de la culture et de la science. Il en est de même dans l'Ouzbékistan moderne, où la politique

FRANCE

FRANCE

éducative nationale est basée sur ce riche patrimoine. L'histoire de l'éducation regorge d'événements qui ont influencé le développement, à la fois positivement et négativement. L'histoire est très controversée, mais c'est notre histoire [5. Page 164.]. Au cours du dernier quart du XXe-début du XXIe siècle dans la vie des peuples du Karakalpakstan, de profonds changements politiques, économiques, sociaux et culturels ont eu lieu. L'urgence du problème est également due au fait - l'étude de ce problème selon les réalisations de la science moderne vise à introduire dans la circulation scientifique des documents d'archives basés sur le concept de l'histoire de la période d'indépendance de l'Ouzbékistan et du Karakalpakstan.

La pratique de la formation de personnel national qualifié revêt une grande importance scientifique et pratique non seulement pour le Karakalpakstan et l'Ouzbékistan, mais également pour d'autres républiques qui se sont engagées sur la voie du renouveau national. À l'heure actuelle, de nombreux faits historiques jusque-là inexplorés sur la formation et le développement du système éducatif et la formation de personnel national qualifié au Karakalpakstan au début des 20e et 21e siècles se reflètent dans la recherche.

Conformément à cela, les réformes du système éducatif de la République du Karakalpakstan pendant la période de l'indépendance sont à l'étude, les étapes des transformations de l'enseignement préscolaire, secondaire, secondaire spécial et supérieur sont envisagées dans le contexte du développement économique et social, problèmes environnementaux, restauration de la spiritualité et étude du patrimoine national;

- analyser les progrès de la mise en œuvre et des ajouts des nouvelles lois "Sur l'éducation" et "Sur le Programme National de Formation du Personnel" (1997) en République du Karakalpakstan.

Les matériaux des fonds secrets non appris des Archives Centrales d'État de la République d'Ouzbékistan (CSARUZ) sont étudiés; Archives Centrales d'État de la République du Karakalpakstan (CSARKr); Matériaux des archives actuelles de l'Université d'État du Karakalpak par nommé de Berdah; Le Ministère de l'Éducation de la République du Karakalpakstan; Le Ministère de la Culture et des Sports de la République du Karakalpakstan; Conseil des Ministres de la République du Karakalpakstan (département des sciences, de la culture et de l'éducation).

Les processus historiques et les nouvelles transformations du système éducatif de 2017-2021 nécessitent une refonte conceptuelle de nombreuses questions de

FRANCE

FRANCE

l'histoire du Karakalpakstan du dernier quart du 20e - début du 21e siècle. et le développement de nouvelles approches dans l'étude de l'histoire du système éducatif de la République du Karakalpakstan.

Références:

1. Urazbayeva, Docteur en médecine (2015). Loi de la République d'Ouzbékistan "Sur l'éducation " et le Programme National de Formation du personnel: mise en œuvre dans le système d'enseignement supérieur. Pensée scientifique. (P. 34 à 37). Moscou. № 1.
2. République d'Ouzbékistan: La naissance d'un État indépendant. – (1992). Tachkent: Ouzbékistan (P. 9-11)
3. Constitution de la République d'Ouzbékistan. (2010) Tachkent: Ouzbékistan. (P. 98).
4. Qaraqalpaqstan XIX a'sirdin ' ekinshi yariminan XXI a'sirge shekem. (2003). Noukous: Karakalpakstan. (P. 554).
5. Alimova, D. A. (2008) L'histoire comme histoire, l'histoire comme science. Tachkent: Ouzbékistan. #1. (P. 164).
6. Constitution de la République du Karakalpakstan. (1993) Noukous: Karakalpakstan Ouzbékistan. (P. 87).
7. II Bahytovna International relations in the field of science, technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Достижения науки за последние годы. Новые наработки 4 2015
- 8.ИБ Жоллыбекова Основы международных экономических отношений в законодательстве Каракалпакстана. Вестник Национального Государственного Университета имени Мирзо Улугбек 1 (1 ... 4 2011
- 9.ИБ Жоллыбекова Проблема Арала и международное образование. К 90-лет юбилею Национального Университета Узбекистана 1 (1), 42-47 3* 2008
- 10.ИБ Жоллыбекова Изучение истории народного образование в Каракалпакстане. Вестник Академии наук Республики Узбекистан отделения Каракалпакстан 1 (4 ... 3 2006
- 11.ИБ Жоллыбекова История подготовки медицинских кадров в Каракалпакстане. Вестник Академии наук Республики Узбекистан отделения Каракалпакстан 1 (3 ... 3 2006
- 12.ИБ Jollibekova FOREIGN COOPERATION IN ENVIRONMENTAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY 3 (12), 07-11 2022

13.ИБ Жоллыбекова Вопросы оценки образования в современных условиях Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71 2017

14.ИБ Жоллыбекова International relations in the field of science. Technology and education of the Republic of Karakalpakstan. Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań. Сборник научных трудов ...2013

